

BADIIY OBRAZ YARATISHDA YANGICHA IZLANISHLAR

Niyazova Xafiza Xakimovna

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi San’atshunoslik instituti “Kino va televideniye” bo‘limi katta ilmiy xodimi, san’atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416232>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Abdullajon”, “Kichkina tabib”, “Erkak”, “Orzu ortida” kabi film rejissyorlari Zulfiqor Musoqov, Yusuf Roziqov hamda Yolqin To‘ychiyev badiiy obraz yaratishda yangi shakldan foydalangani haqida so‘z boradi. Xususan, bosh qahramondek tasavvur uyg‘otadigan bolalar obrazi aslida filmda bog‘lovchi ekani, kattalar muammolari aynan mana shu bolalar obrazi orqali aks ettirilgani, biroq tomoshabin buni his qilmasligi kabi muhim jihatlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: badiiy obraz, bosh qahramon, ssenariy muallifi, rejissyor, aktor, operator, film, janr, epizod, kinematografik talqin.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование новой формы художественного образа в фильмах таких режиссёров, как Зульфикар Мусаков, Юсуф Розиков и Ёлкин Туйчиев – в частности, в таких лентах, как «Абдуллажон», «Кичкина табиб», «Эркак», «Орзу ортида». Особое внимание уделяется тому, что образы детей, создающие впечатление главных героев, на самом деле выполняют функцию связующего элемента в фильмах. Проблемы взрослых персонажей отражаются именно через эти детские образы, однако зритель зачастую не осознаёт этого. Эти и другие важные аспекты раскрываются в статье.

Ключевые слова: художественный образ, главный герой, сценарист, режиссёр, актёр, оператор, фильм, жанр, эпизод, кинематографическая интерпретация.

Abstract. This article discusses the use of a new form of artistic expression by film directors Zulfiqar Musoqov, Yusuf Roziqov, and Yolqin To‘ychiyev in movies such as “Abdullajon”, “Kichkina tabib”, “Erkak”, “Orzu ortida”. In particular, it highlights how the child characters – who may initially appear to be the main protagonists – actually serve as narrative connectors within the films. The issues faced by adult characters are reflected through these child figures, though this is often not consciously perceived by the audience. The article explores these and other important aspects of artistic construction.

Keywords: artistic image, main character, screenwriter, director, actor, cinematographer, film, genre, episode, cinematographic interpretation.

Kino san’atida inson obrazini yaratish eng muhim masala bo‘lib, uning qanday talqin etilishi jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy barqarorlik darajasi, evrilishlar va yangilanish ehtiyoji bilan bog‘liq. Ma’lumki, inson obrazi, eng avvalo, adabiy asarda yaratiladi. “Obraz” deganda, asosan, san’at asarlarida aks etuvchi turli xarakterli insonlar tasviri ko‘z oldimizga keladi.

Hamma davrlarda qahramon yaratish dolzarb muammolardan bo‘lib kelgan. Dramaturgiyada insonni qanday tasvirlash, qahramonga qanday xarakter berish, obrazni qay tarzda talqin etish masalalari doimo bahs-munozaralarga sabab bo‘lgan. Masalan, “Sofokl insonning qanday bo‘lishi kerakligini tasvirlash san’atning birinchi vazifasi deb hisoblagan bo‘lsa, Yevripid inson qanday bo‘lsa, uni shundayligicha tasvirlash kerak, deya uqtiradi” [3; 123].

Turli davrlarda olimlar inson obrazining badiiy tasviriga oid o‘z qarashlarini yozib qoldirgan. Jumladan, V.G. Belinskiyning fikricha: “Eposdagi qahramon – voqea; dramaning qahramoni inson shaxsidir” [6; 143]. Keyinchalik nemis kino nazariyotchisi, kinoshunos, kinotanqidchi Zigfrid Krakauer ekran san’ati imkoniyatlari va ta’sir doirasi cheksizligiga ta’rif berib, jumladan, shunday deydi: “Kino inson haqida bir necha yil ichida bizga rassomlik san’ati asrlar davomida o‘rgatgandan ko‘ra ko‘p narsani o‘rgatdi” [8; 388].

Ekranida zamondosh obrazining aks ettirilishi muammosi badiiy asarda qahramon yaratish masalasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib kelgan. Bu haqda san’atshunoslik fanlari doktori, professor, kinoshunos, kinotanqidchi I.V. Vaysfeld shunday deb yozadi: “Kino san’ati adabiyotsiz va kinodramaturgiyasiz o‘likdir” [5; 8]. Olimning bu fikri bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Sintez san’at turi bo‘lmish kinoda obraz yaratish borasida ko‘plab san’atlar tajribalaridan foydalanilgan. Fransuz kino tanqidchisi va nazariyotchisi Andre Bazan: “Kino hali yosh, adabiyot, teatr, musiqa, rassomlik esa qadimiy san’atlardandir. Go‘dakning tarbiyasi uni o‘rab olgan katta kishilarga taqlid qilish bilan amalga oshirilganidek, kino o‘z taraqqiyotining dastlabki davrida ko‘hna san’atlarning ta’sirida qoldi” [4; 124], deya fikr bildiradi. Keyinchalik kino san’atida qahramon yaratishning o‘ziga xos badiiy-ifodaviy imkoniyatlari kengayib bordi.

O‘zbekiston kinematografida qator badiiy obrazlar galereyasi mavjud. Ularning aksariyati eski shaklda yaratilgan. Biroq yangi shakldan foydalangan holda ishlagan filmlar ham yo‘q emas. Xususan, “Abdullajon”, “Kichkina tabib”, “Erkak” va “Orzu ortida” filmlarida ijodkorlar badiiy obraz yaratishda alohida izlanganlar.

Zulfiqor Musoqovning “Abdullajon yoxud Stiven Spilbergga bag‘ishlanadi” filmi (ss. mual. Z.Musoqov, Rixsivoy Muhammadjonov, 1991) markaziy qahramoni Bozorboy (Rajab Adashev ijrosida) – oddiy dehqon. Fantastik komediya janridagi mazkur kartina qahramonlari bilan bog‘liq voqea-hodisalar tomoshabinni kuldirsa-da, filmning tag zamirida jiddiy masala mavjud. Bu haqda kinoshunos Xanjara Abulqosimova shunday deb yozadi: “1991–1996-yillar kinosi aynan shu yillardagi real voqealar bilan kam bog‘langan. Bu yillar haqida gapirganda, ikkita film – “Abdullajon yoki Stiven Spilbergga bag‘ishlanadi” va “Tong otguncha” filmlari yodga keladi. Mazkur ikki asar fikrning jiddiyligi, syujetning g‘oyaviy mazmuni va kinematografik fazilatlarini bilan ajralib turadi” [2; 5-6].

Ushbu kartinada go‘yoki asosiy qahramon Abdullajondek (Shuhrat Qayumov ijrosida) tasavvur uyg‘otadi, aslida, u filmda bog‘lovchi, voqeani rivojlantiruvchi asosiy kuch. O‘zga sayyoradan kelgan bola istehzo orqali beriladi. Davrning, jamiyatning va odamlarning dunyoqarashi, muammolari, tashvishlari esa Bozorboy obrazi orqali ochiladi. Filmida to‘g‘riso‘z, halol mehnat bilan farzandlarini voyaga yetkazib, uyli-joyli qilgan otaning hali oldinda bajarishi kerak bo‘lgan yumushlari ko‘pligi, o‘zbekning naqadar soddaligi, bolajonligi, oilaparvarligi va mehmondo‘stligi ulug‘langan. “Tepadani” buyruq berilishi, oilalarda hamma narsa borligi, ammo baxt yo‘qligi, insonlar erkinligi o‘z qo‘lida emasligi, o‘zbeklarning daladagi mehnati, “tepadagilar”ning esa toza ofisda o‘tirib ishlashi va boshqa holatlar ekranga dadil olib chiqilgan.

Ssenariy muallifi va rejissyor Zulfiqor Musoqovning fantastik drama janridagi “Kichkina tabib” (1998) filmi qahramoni Doniyor (Dilshodbek Kattabekov ijrosida) ham zamondoshlarimizdan biri. Film bolalar uchun ishlangandek tasavvur uyg‘otsa-da, aslida, kattalar va ular bilan bog‘liq turmush muammolariga bag‘ishlangan. Rejissyor bu borada ajoyib topilmadan foydalangan [9; 54]. Butun umrini boylik va mansab orttirishga bag‘ishlagan Shuhrat Shodmonovning (Murod Rajabov ijrosida) nabirasi Nigora betob bo‘lib qoladi. Shodmonov nabirasini davolatish uchun hamma narsaga tayyor. Shu maqsadda uyiga hattoki chet ellik

professor-shifokorni ham olib keladi, ammo u qizning dardini yengillata olmaydi. Kichkina tabib haqidagi xabarni eshitgan bosh qahramon Shuhrat Shodmonov uni o‘z uyiga olib keladi. Lekin Doniyor qizni tuzata olmasligi, chunki bu xonadonda farishtalar yo‘qligini aytadi. Shundan keyin bobo o‘z xatosini tushunib yetadi...

Kattalar muammosini bolalar obrazi orqali ochib berish mazkur filmda o‘zining to‘laqonli ifodasini topgan. Tomoshabin bunga e‘tibor qilmasligi mumkin, chunki Doniyor obrazi filmning asosiy qahramoni sifatida gavdalanadi. Bu uslub rejissyorning o‘ziga xos shaklni topa bilganining isbotidir.

Ushbu kartinada oila va jamiyatdagi ijtimoiy dolzarb muammolar ekranga olib chiqilgan. Doniyor Nigorani davolashda undagi dard bilan emas, balki jamiyatdagi illatlar bilan kurashish muhimligini aytadi. U qizaloqni davolash chog‘ida faqat o‘z manfaatlarini o‘ylaydigan insonlarga ham “tashxis” qo‘yadi. Oddiy syujet asosiga qurilgan ushbu film tomoshabinda qiziqish uyg‘otadi.

Rejissyorning yutug‘i shundaki, u o‘z filmlarida g‘ayritabiiy, noreal voqealar, mo‘jizalar orqali real borliqdagi nozik masalalarga ishora qiladi. U shu usul bilan tomoshabinni o‘ziga yanada yaqinlashtiradi. Zulfiqor Musoqovning bu izlanishlari va mehnati javobsiz qolmadi. “Kichkina tabib” filmi 2000-yili “Artek” kinofestivalida munosib taqdirlandi. Ushbu kartina kino san’ati oldida turgan dolzarb muammo – kinozallardagi tomoshabin masalasiga ham yechim bo‘ldi. Aniqrog‘i, “Kichkina tabib” kinozallarga millionlab tomoshabinlarni jalb etdi.

XX asrning so‘nggi o‘n yilligida yaratilgan filmlar tahlil qilinsa, Zulfiqor Musoqov qahramonlarida mo‘jizakorlik xislatlarini kuzatish mumkin. Bu ijodkor nafaqat mahoratli rejissyor, shu bilan birga, xalqchil obraz yaratish qobiliyatiga ega dramaturg hamdir. “Abdullajon”dagi Abdullajon ham, “Kichkina tabib”dagi Doniyor ham noyob iste‘dod egasi. Ularning mushtarakligi ham ana shunda. Ikkala qahramon noyob qobiliyatidan o‘z manfaati yo‘lida emas, yor-birodarlari, qo‘ni-qo‘shnilari, yaqinlarining tinchligi, osoyishtaligi, oilasining mustahkamligi, sog‘lig‘i va orzu-istaklarining amalga oshishi yo‘lida foydalanadi.

Ssenariy muallifi va rejissyor Yolqin To‘ychiyevning “Orzu ortida” (oper. Abduvohid G‘aniyev, drama, 2004) filmi qahramoni Ilhomning (Rustam Murodov ijrosida) oilasida o‘zidan boshqa erkak yo‘q, faqat ayollar. Buvisi – sobiq prokuror, onasi – tug‘uruqxonada hamshira. Qolaversa, uning ikki opasi ham bor. Film voqealari rivojida ikki opasi va uni hozirgi “onasi” farzand ko‘ra olmasligi bois asrab olgani oydinlashadi. Bu ayolning turmush o‘rtog‘i uni bepushtligi uchun tashlab ketgan. Bola mehriga tashna ayol turli sabablarga ko‘ra tug‘uruqxonaga tashlab ketilgan chaqaloqlarni asrab oladi va ularga onalik qilib, tarbiyalaydi.

“Orzu ortida” filmi bosh qahramoni – Ilhom maktab o‘quvchisi bo‘lgani, asosiy voqealar u bilan bog‘liqligi uchun bolalarga mo‘ljallangan filmdek taassurot uyg‘otadi. Aslida, ushbu kartinada ham kattalar bilan bog‘liq muammolar aynan bolalar obrazi orqali ochilganini kuzatish mumkin.

Shuningdek, rejissyor Yusuf Roziqovning “Erkak” (ss. mual. Erkin A‘zam, drama, 2004) filmi ham shunday yondashuv asosida yaratilgan. Bosh qahramon – yosh yigit oilada erkakning o‘rni nihoyatda muhim ekanini o‘z kechinmalari orqali ochib bergani uchun u ham bolalar auditoriyasiga mosdek tuyuladi. Biroq unday emas, film kattalar muammolariga bag‘ishlangan.

O‘smir yigit Jamshid – Qo‘zijon (Elnur Abrayev ijrosida) hayotda erkak kishi mas‘ul bo‘lgan vazifalarni juda erta his qiladi. O‘qimishli akasi – Nurilla (bu obraz filmda ko‘rsatilmaydi, faqat ismi tilga olinadi) chet elga ishlagani ketgan. Akaning ayoli, ya‘ni kelinoyisi Mastura (Lola Eltoyeva ijrosida) va jiyanlariga g‘amxo‘rlik qilish, ularning sha‘nini himoyalash mas‘uliyatini yosh yigit o‘z zimmasiga oladi.

Filmda qator ijtimoiy muammolar kinematografik talqinda ekranga olib chiqilgan. Xususan, Mastura ham, Manzura (Zebo Navro‘zova ijrosida) ham chet elga ishlash uchun ketgan turmush o‘rtog‘ini sabr bilan kutayotgan ayollarning umumlashma obrazi. Ya’niki, aksariyat oilalarning erkagi yo‘q. Erkagi bor oilalarda esa ayollar ko‘rinmaydi. Masalan, Dilbar (Shodiya To‘xtayeva ijrosida) ishlash uchun Termiz orqali xorijga ketgan...

Kartinadagi bir epizod uning badiiyligini nihoyatda oshirgan: Jamshidning onasi (Qanoat Mirodilova ijrosida) uni ko‘rgani kelgan kelini Masturaga ayollar erini kutib, yo‘l poylashidan boshqa chorasi yo‘qligini aytib, uning yuziga qo‘lini qo‘yadi. Shu onda Mastura qaynonasining kaftiga yuzini qo‘yib, unga termilgan cha erkalanadi. Rejissyor Mastura anchadan beri mehrlari qo‘llarni his qilmagani va uni hech kim erkalamasligini ajoyib kadr orqali ko‘rsatib bergan. Bu o‘rinda jamiyatning og‘riqli nuqtasi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy muammolar bilan bog‘liq ekani anglashiladi. Umuman olganda, zamondoshlarning tashvishlari oila modelida berildi. Oila – bu jamiyatning nafat kichik bir bo‘lagi, shu bilan birga, ko‘zgusi hamdir.

Mastura turmush o‘rtog‘iga xiyonat qilmaydi, uni intiq kutadi, hamisha xayoli unda. Yangasining o‘zini bunday tutishi Jamshidga yoqmaydi, unga “dum” bo‘lib yurishdan charchaydi. Kelinoyisiga avtobus haydovchisining (Normurod Eshonqulov ijrosida) nigohi tushib, unga termilib turishida o‘zini aybdor bilgan Jamshid yo‘lda tushib qolgan vafodor kelinoyisini yo‘qotib qo‘ygachgina tushunib yetadi. Film tempo-ritmini kuchaytirish va qahramonlar ichki kechinmalarini ta’sirli aks ettirishda bastakor Jamshid Izomovning hissasi nihoyatda katta.

Filmning go‘zal tasviriy olami tomoshabinni Surxondaryo viloyatining betakror tog‘li tabiati jozibasiga maftun etadi. Biroq bunday go‘zal maskanda yashash uchun yetarli miqdorda pul topishga sharoit yo‘q, shuning uchun bu yerni ko‘pchilik tark etishga majbur. Bunday kontrast operator Hotam Fayziyevning go‘zal tabiat manzarasini turli rakursda tasimga muhrlaganida ko‘zga tashlanadi.

“Erkak” filmida bir qancha bekorchi, ishsiz zamondosh erkaklarning umumlashma obrazini ko‘rish mumkin. Ko‘chada qarta o‘ynayotgan, choyxonada otamxo‘rlik qilayotgan, bekatda uchrashib, “yarimta”ni yo‘q qilayotgan – aynan erkaklar. Hattoki keksa otaxon ham eshik tagida tiz cho‘kib o‘tiribdi... O‘zini ishbilarmondek tutuvchi Salim – Salom Parij (Farhod Abdullayev ijrosida) hatto o‘z farzandlarining ismini ham bilmaydi. Ular tug‘ilganda, chet elda bo‘lgan, shu bois birortasining ismini o‘zi qo‘ymagan.

Faqat yosh Jamshid erkaklik mas’uliyatini bo‘yniga olgan. Bu filmda muhim ijtimoiy muammo – hozirgi kunda hayotning o‘ziga mard, oilaparvar, hamma ishni bir paytda uddalay oladigan erkaklar, chin qahramonlar kerakligi muammosi ko‘tarilgan. Qahramonlik faqat kishining tashqi belgilari, jismoniy xususiyatlari bilan emas, qalbi, qadriyatlarini, oilaga sadoqati, ezgu maqsadi bilan ham bog‘liq ekani ko‘rsatib berilgan.

Bir qarashda “Abdullajon” filmidagi Abdullajon ham, “Kichkina tabib”dagi Doniyor ham tomoshabinda bosh qahramon, degan tasavvur uyg‘otadi. Chunki asosiy voqealar ular bilan bog‘liqdek tuyuladi. Ammo rejissyor Zulfiqor Musoqov yangilanish davrida mehnatkash o‘zbek xalqining daladagi og‘ir mehnati, turmush tarzini ro‘yi rost ekranga olib chiqishda o‘ziga xos usuldan foydalangan. Bu rejissyor “Kichkina tabib” filmida ham ushbu an’anani davom ettirgan holda yana kichik qahramon obrazi orqali kattalar mavzusiga murojaat etadi. Abdullajon ham, Doniyor ham tabiatan sodda, samimiy, beg‘ubor, betashvish qahramon.

“Orzu ortida” va “Erkak” filmlarida ham rejissyorlar yangicha shakldan foydalanganlar. Masalan, Yusuf Roziqovning “Erkak” filmi qahramoni Jamshid ham, Yolqin To‘ychiyevning “Orzu ortida” kartinasi qahramoni Ilhom ham maktab yoshidagi yigitlar. Ular Zulfiqor Musoqov

qahramonlaridan farqli ravishda hayot tashvishlari, muammolarini his qilib, o‘z ko‘zi bilan ko‘rib, shu muhitda yashashga majbur. Shu bois ushbu qahramonlar tabiatan o‘ychan, og‘ir, bosiq, kamgap, horg‘in, tushkun kayfiyatda...

“Orzu ortida” filmi ham, “Erkak” filmi ham tomoshabin yosh qahramonlar sababli bolalar auditoriyasiga mos ekran asaridek qabul qiladi. Ammo rejissyorlar ushbu filmlarda bolalar obrazi orqali kattalar muammosiga murojaat etganlar. Hayotning barcha murakkabliklarini o‘z vujudida his qilgan, qalban ezilayotgan, yoshligidan mana shunday muhitda tarbiyalanishga, yashashga mahkum va majbur bo‘layotgan yosh avlod qismatini ular yosh yigitlar obrazi orqali aks ettirganlar.

Xulosa qilib aytganda, “90-yillar o‘zbek xalqi tarixiga murakkab sinovlar, ezgu intilishlar, hur orzular davri bo‘lib kirdi” [7; 110]. Mavzu, janr va uslubiy izlanishlar chegaralari kengaydi. Zamondoshlar obrazi ushbu mezonlar asosida farqlanib turdi. “1991–1996-yillarda badiiy kinoning asosiy konsepsiyasi qahramonlarning ichki dunyosini chuqurroq ochib berishga qaratilgandi” [1]. Bunday izlanishlarni 2000-yillar boshida ham kuzatish mumkin. Ayniqsa, bu borada Zulfiqor Musoqov, Yusuf Roziqov va Yolqin To‘ychiyevning yangi shaklda badiiy obraz yarata olgani muhim jihatlardan bo‘ldi. Biroq so‘nggi yillarda rejissyorlar ijodida yangicha izlanishlar asosida yaratilayotgan filmlar, xususan, yangi badiiy obrazlar tanqisligi sezilib turibdi.

Endilikda kinoijodkorlar oldida muhim vazifa mavjud: badiiy obraz yaratishda doimiy ravishda odatiy yondashuvlarni chetlab o‘tib, filmlarda yangicha usul, yangicha shakllardan foydalanish, qolaversa yangi davrga xos yangi xulosalar berish zarur. Bu borada bolalar muammolarini kattalar obrazi orqali, erkaklar muammolarini ayollar obrazi orqali yoxud ayollar muammolarini erkaklar obrazi orqali badiiy talqin qilish borasida izlanish O‘zbekiston kinematografi uchun yangi tajriba maktabi bo‘lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абул-Касымова Х.Н. Художественное кино Узбекистана периода Независимости (1991–2004 гг). – Ташкент. – 2005. – М (К). А-17. № 264.
2. Abulqosimova X. O‘zbekiston san’ati tarixidan: Mustaqillik davridagi o‘zbek kinosi. 1991–2006-yillarda ishlangan badiiy va hujjatli filmlarning annotatsiyali filmografik katalogi. – T.: 2008. – B. 5-6.
3. Aristotel. Poetika. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1980. – B. 123.
4. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. – М., 1972. – С. 124.
5. Вайсфельд И. Мастерство кинодраматурга. – Москва, Советский писатель, 1961. – С. 8.
6. Belinskiy V.G. Tanlangan asarlar. – T.: O‘zdavnashr, 1955. – B. 143.
7. Karimova N.G‘. 1960–90-yillar o‘zbek badiiy kinosida yosh qahramon obrazi: Diss. ... nomz. san’atshunos. – Toshkent: 1997. – 110 b.
8. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – Москва: “Искусство”, 1974. – 388 с.
9. Niyazova X.X. Mustaqillik davri O‘zbekiston badiiy kinosida zamondosh obrazi: Diss. ... san. fan.fal.dok. (PhD) – Toshkent: 2024. – 181 b.